

Arthrite septique à *Neisseria subflava* révélant un myélome multiple : un cas clinique rare d'infection à germe commensal

A. Maquaire¹, J. Libercier¹, M. Nicolas-Baloché¹, N. Marie¹, D. Mammès²

1 Centre hospitalier Fernand Léger, 47 rue Aristide Briand, 61200 Argentan

2 Laboratoire de biologie médicale du Val d'Orne, 50 rue de la République, 61200 Argentan

Résumé : Nous rapportons le cas d'un patient de 72 ans admis pour une confusion fébrile, chez qui a été diagnostiquée une septicémie à *Neisseria subflava* avec localisation articulaire ainsi qu'une hypercalcémie. L'épisode infectieux a conduit à la découverte d'un myélome multiple. Ce cas met en évidence le rôle des infections à germes encapsulés dans la révélation de déficits immunitaires sous-jacents. À notre connaissance, il s'agit d'un des rares cas décrits de localisation ostéo-articulaire à *Neisseria subflava*, germe habituellement commensal provoquant rarement une infection.

Mots clés : myélome multiple, *Neisseriae subflava*, infection invasive, arthrite septique, immunodépression

Abstract : We report the case of a 72-year-old patient admitted for febrile confusion, in whom a bloodstream infection with *Neisseria subflava* with joint involvement and hypercalcemia was diagnosed. This infectious episode led to the discovery of multiple myeloma. This case highlights the role of infections with encapsulated bacteria in revealing underlying immunodeficiencies. To our knowledge, it is one of the rare reported cases of osteoarticular involvement due to *Neisseria subflava*, a normally commensal bacterium rarely responsible for invasive infection.

Keywords : multiple myeloma, *Neisseria subflava*, invasive infection, septic arthritis, immunodeficiency

INTRODUCTION

Un myélome peut être découvert à l'occasion d'un bilan biologique, radiologique ou lors d'apparition de signes cliniques provoqués par l'anémie, l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale ou des atteintes osseuses. Les infections bactériennes à germes encapsulés sont fréquentes au cours du myélome multiple plutôt dues au pneumocoque.

Nous rapportons le cas d'un homme de 72 ans, arrivant aux urgences dont le premier symptôme était une confusion, qui a présenté une septicémie associée à une arthrite septique du genou à *Neisseria subflava* associée à un myélome multiple non diagnostiqué jusqu'alors.

OBSERVATION

Mr C. 72 ans est pris en charge aux urgences pour un épisode de désorientation, la nuit précédente à domicile, associé à des frissons. Il avait été évoqué 3 jours auparavant par le médecin traitant une arthropathie microcristalline goutteuse devant une gonalgie droite.

Il présente comme antécédents notables une cardiopathie ischémique et une hyperuricémie.

A l'admission, le patient est apyrétique. Il présente des signes de déshydratation extracellulaire. Il est ralenti mais cohérent et orienté. L'examen ne retrouve pas de signe neurologique de localisation. L'examen cardiopulmonaire et abdominal est sans particularité. Le genou droit est sensible, peu œdématié, pauci-inflammatoire avec minime limitation de la flexion et un discret épanchement intra-articulaire.

Le bilan biologique retrouve une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles (25.02 G/L dont 21G/L de polynucléaires neutrophiles) associé à syndrome inflammatoire avec une CRP 240.2 mg/L et une procalcitonine à 17.5 ng/mL.

L'ECBU ne retrouve pas de leucocyturie et les cultures sont stériles.

La radiographie de thorax ne retrouve pas de foyer.

Devant la dégradation neurologique à J1, avec confusion fébrile (fluctuation de la vigilance sans coma) et syndrome méningé, un scanner cérébral est réalisé qui ne retrouve pas d'anomalie expliquant la symptomatologie.

La ponction lombaire n'identifie ni leucocyte ni hypoglycorachie ni germes à l'examen direct mais une hyperprotéinorachie modérée à 0.53g/L. La culture sera négative. L'antigène pneumococcique est négatif. Les cultures sont stériles. Les PCR VZV, CMV, HSV reviendront par la suite négatives.

Un bilan sanguin complémentaire met en évidence une hypercalcémie corrigée à 4.04 mmol/L associée à une hypervitaminose D > 160 ng/mL et une insuffisance rénale aiguë (créatininémie à 147 µmol/L, DFG à 36.1 ml/min).

L'électrophorèse et l'immunoélectrophorèse des protéines sériques révèlent un pic monoclonal à IgG Lambda à 25.7g/L. L'immunofixation des protéines urinaires sur 24 heures est négative.

Il bénéficie alors d'une hyperhydratation et d'un traitement par biphosphonates IV.

Parallèlement le bilan étiologique infectieux est poursuivi :

Le scanner thoraco-abdomino-pelvien ne retrouve pas de foyer infectieux profond.

La ponction de genou droit montre un liquide inflammatoire avec un taux de leucocytes > 10 000/mm³ dont 93% de polynucléaires neutrophiles et une absence de cristaux et de germes à l'examen direct. Deux séries d'hémocultures se positivent à cocci Gram négatif évoquant initialement une méningococcémie et motivant une antibiothérapie par Ceftriaxone à dose méningée.

L'échocardiographie transthoracique ne montre aucun argument en faveur d'une endocardite infectieuse.

Finalement, les hémocultures et la culture du liquide articulaire révéleront la présence de *Neisseria subflava* identifiée par MALDI-TOF et confirmée ultérieurement par séquençage complet par le Centre National de Référence des Neisseriae.

La prise en charge s'est compliquée d'une rupture d'un kyste poplité du même genou faisant craindre une dissémination et motivant un lavage articulaire au bloc opératoire.

Concernant la gammopathie monoclonale, le médullogramme sternal retrouve une plasmocytose médullaire supérieure à 60% confirmant le diagnostic de myélome multiple avec la présence de critères CRAB (hypercalcémie, anémie, lésions ostéolytiques multiples confirmées au body scanner low dose) le classifiant stade III. Le caryotype médullaire met en évidence des anomalies cytogénétiques de haut risque (délétion 1 p et duplication 1 q).

L'évolution clinique est favorable. Le traitement concomitant par biphosphonates, hyperhydratation et ceftriaxone ne permet pas de discriminer la part de la responsabilité respective de l'hypercalcémie et de la septicémie à l'origine de la confusion.

Le patient bénéficie d'une vaccination anti-pneumococcique. Une immunochimiothérapie est débutée à distance du sepsis par Daratumumab-Revlimid-Dexamethasone avec bonne réponse partielle.

DISCUSSION

Les Neisseriacées comprennent d'une part *N. meningitidis* et *gonorrhoeae* et des *Neisseriae* habituellement non pathogènes dont *Neisseria subflava*. Peu de cas d'infections systémiques à ces *Neisseriae* commensales des voies respiratoires supérieures sont rapportées chez l'adulte et l'enfant. En effet, ceux –ci sont plus souvent considérés comme des contaminants ou des commensaux qu'impliqués dans de vraies pathologies. Il a été décrit des méningites [1], des septicémies [2,3,4], des péritonites [5], des endocardites [6], des infections oculaires [7] à *Neisseria subflava*.

L'identification par spectrométrie de masse a permis, depuis quelques années une meilleure identification de l'espèce. Au vu de l'identification et de la clinique, il pouvait y avoir un doute sur l'identification par MALDI-TOF, c'est la raison pour laquelle une PCR *N. meningitidis* et un séquençage complet ont été demandés. En effet, la désorientation du patient pouvait faire penser à une localisation méningée. On retrouve dans la littérature des identifications erronées de *Neisseriae* commensaux identifiés à tort comme *meningitidis* [8, 9,10]. C'est pourquoi un signalement à l'ARS et une antibioprophylaxie de l'entourage ont été réalisés dans l'attente des résultats du CNR des *Neisseriae*.

On ne retrouve pas dans la littérature d'infections arthritiques chez l'adulte avec dissémination sanguine. La présence de 2 flacons positifs sur les 4 prélevés, associée à une culture de très rares colonies de *Neisseria subflava* dans le liquide articulaire n'est pas en faveur d'une contamination. L'importance de prélever plusieurs flacons d'hémoculture révèle son importance dans ce cas clinique.

Aucun antécédent d'immunodépression n'était connu pour ce patient. Il n'avait présenté aucune symptomatologie de la sphère ORL ni bénéficié de soins dentaires récents.

La découverte d'une infection à germe encapsulé doit inciter à rechercher une cause d'immunodépression dont le myélome multiple [11].

Les complications infectieuses sont la première cause de mortalité des patients atteints de myélome multiple [12]. Pour autant, les infections bactériennes ne révèlent la pathologie que dans 13 à 15% des cas [13]. Le myélome multiple est associé à un déficit immunitaire. D'une part, il est démontré que l'hypogammaglobulinémie relative (immunoglobuline monoclonale anormale non fonctionnelle) entraîne des infections bactériennes majoritairement à germes encapsulés par défaut de bactéricidie et d'opsonisation [14]. D'autre part un déficit fonctionnel des lymphocytes T avec la perte de la capacité de certains lymphocytes à présenter les antigènes favorise les infections opportunistes [15]. *N. subflava* est une bactérie commensale qui n'appartient pas aux germes habituels compliquant le myélome multiple. En effet, *S. pneumoniae* est la cause infectieuse la plus fréquente [13, 16]. Il est possible que, dans ce cas, la pathogénicité de *N. subflava* soit en lien avec l'ensemble des déficits immunitaires induits par le climat cytokinique provoqué par le Myélome multiple [17].

CONCLUSION

Malgré le fait que le myélome multiple soit rarement révélé par un épisode infectieux, cette pathologie doit être recherchée devant une infection invasive à germes encapsulés en l'absence de terrain favorisant préexistant.

BIBLIOGRAPHIE

1. Baraldès MA, Domingo P, Barrio JL, Pericas R, Gurguí M, Vazquez G. Meningitis due to *Neisseria subflava*: case report and review. *Clin Infect Dis*. 2000 Mar;30(3):615-7.
2. Feder HM Jr, Garibaldi RA. The significance of nongonococcal, nonmeningococcal *Neisseria* isolates from blood cultures *Rev Infect Dis* Mar-Apr 1984;6(2):181-8.
3. Lavigne JP, Le Bayon A, Michaux-Charachon S, Arich C, Bouziges N, Campello C et al. *Neisseria subflava* subsp. *perflava* bacteremia: a case study and literature review. *Med Mal Infect*. 2004 Jul;34(7):331-2.
4. Rivacoba MC, Izquierdo G, Zenteno N, Porte L. *Neisseria subflava* bacteremia in newborns: case report and review of the literature. *Rev Chilena Infectol*. 2017 Aug;34(4):389-392.
5. Chen C, Chiu PF, Lin JS. *Neisseria subflava* peritonitis : case report. *Arq Bras Cir Dig*. 2017 Apr-Jun;30(2):161.
6. Harris LF. *Neisseria subflava* endocarditis. *Arch Intern Med*. 1981 Mar;141(4):545-6.
7. Stricker RB, Pompilio KJ, Axelrod JL, Kochman RS, Newman JC. *Neisseria subflava* endophthalmitis. *Am J Ophthalmol*. 1982 Sep;94(3):423-4.
8. Morel F, Jacquier H, Desroches M, Fihman V, Kumanski S, Cambau E, et al. Use of Andromas and Bruker MALDI-TOF MS in the identification of *Neisseria*. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2018 Dec;37(12):2273-2277.
9. Hong E, Bakhalek Y, Taha MK. Identification of *Neisseria meningitidis* by MALDI-TOF MS may not be reliable. *Clin Microbiol Infect*. 2019 Jun;25(6):717-722.
10. Unalan-Altintop T, Karagoz A, Hazirolan G. A diagnostic challenge in clinical laboratory: Misidentification of *Neisseriasubflava* as *Neisseria meningitidis* by MALDI-TOF MS. *Acta Microbiol Immunol Hung*. 2020 Mar 30;67(4):258-260.
11. Garçon L, Delmer A, Maynadié M. *Hématologie*. 4e éd. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson; 2021. (Les référentiels des collègues).
12. Société française d'hématologie. Item 166 : Myélome multiple des os [Internet]. Paris: Université Médicale Virtuelle Francophone; 2010 [mis à jour le 1 avr 2010; cité le 26 sept 2025]. Disponible sur: http://campus.cerimes.fr/hematologie/enseignement/hematologie_166/site/html/4.html.
13. Vandeputte M, Bentea G, Tole M, Mekkaoui L, Miendjé Deyi VY, Jacquy C, Dauby N. (2018). Myélome multiple révélé par deux infections invasives à *Streptococcus pneumoniae* : À propos d'un cas. *Revue médicale de Bruxelles*. 2018;39(5):454-457.
14. Dumas G, Bigé N, Lemiale V, Azoulay E. Patients immunodéprimés, quel pathogène pour quel déficit immunitaire ? (en dehors de l'infection à VIH). *Médecine Intensive Réanimation*. 2018;27(4):344-366.
15. Suarez,F. Déficit immunitaire. *La revue du praticien*. 2010 Apr;60(4):551-558.

16. Wong A, Marrie TJ, Garg S, Kellner JD, Tyrrell GJ; SPAT Group. Increased risk of invasive pneumococcal disease in haematological and solid-organ malignancies. *Epidemiol Infect.* 2010 Dec;138(12):1804-10.

17. Zavidij O, Haradhvala NJ, Mouhieddine TH, Sklavenitis-Pistofidis R, Cai S, Reidy M, et al. Single-cell RNA sequencing reveals compromised immune microenvironment in precursor stages of multiple myeloma. *Nat Cancer.* 2020 May;1(5):493-506.